

Leśne pożytki nierzewne jako dziedzina nauki oraz element gospodarki leśnej

Paweł Staniszewski, Wiesława Ł. Nowacka

Abstrakt. Pożytki leśne to pojęcie wyjątkowo szerokie i niejednoznacznie definiowane. Stanowią one przedmiot historycznego, tradycyjnego, spontanicznego użytkowania lasu. Z drugiej strony ich użytkowanie – przynajmniej teoretycznie – wchodzi w zakres gospodarki leśnej, a potencjalne możliwości ich wykorzystania to otwarty problem badawczy.

W artykule przedstawiono wybrane problemy korzystania z nierzewnych pożytków leśnych zarówno ujęciu historycznym, jak i współczesnym; w aspekcie naukowym i praktycznym. Zwrócono uwagę na współcześnie obserwowane dynamiczne zmiany społecznego zapotrzebowania na te dobra, szczególnie w odniesieniu do tzw. produktów niszowych, a także na związane z tym wyzwania w zakresie edukacji leśnej. Ponadto przeanalizowano celowość, możliwości i narzędzia promocji leśnych pożytków, zwłaszcza w kontekście ich znaczenia w rozwoju regionalnym.

Słowa kluczowe: leśne pożytki nierzewne, uboczne użytkowanie lasu.

Abstract. Forest non-wood goods as a science and an element of forest management. Forest utilities notion is a concept extremely broad and ambiguously defined. It is the subject of a historical, traditional, spontaneous use of the forest. On the other hand, their use – at least theoretically – fall within the scope of forest management, and the potential for their use is an open research problem. The article presents some problems using non-wood forest utilities, both of historical and contemporary, as well as scientific and practical ones. Attention has been drawn to the recently observed dynamic changes in public demand for these goods, particularly in relation to the so-called niche products, as well as the associated challenges for forest education. In addition, the analyses of focus, capabilities and tools of promotion of forest utilities have been made, especially in terms of their importance in regional development.

Key words: non-wood forest products.

Wstęp

Zdefiniowanie pojęcia „pożytki leśne” jest problematyczne. Wydaje się oczywiste, że obejmuje ono materialne korzyści dostarczane przez ekosystemy leśne. Niewątpliwie głównym z tak rozumianych pożytków jest drewno. Roczne pozyskanie surowca drzewnego na świecie przekracza 3,5 mld m³, a możliwości jego wykorzystania szacuje się na ponad 30 tysięcy zastosowań. Człowiek stosuje drewno od czasów prehistorycznych: jako opał, broń, narzędzia,

z czasem także jako budulec. Jednak zanim człowiek sięgnął po drewno, korzystał już z innych dóbr leśnych: owoców, ziół, mięsa i skór dzikich zwierząt – a więc z tych pożytków, które współcześnie określamy mianem „niedrzewnych” lub „ubocznych” (Grzywacz, Staniszewski 2003; Sowa 2009). Współcześnie znaczenie tych dóbr jest nadal bardzo istotne – a jednak często niedoceniane. Z tego właśnie powodu autorzy pragną w niniejszym artykule skupić się właśnie na pożytkach niedrzewnych, a ściślej na współczesnej wiedzy w tym zakresie zarówno na poziomie praktyki leśnej, jak i badań naukowych.

Terminologia dotycząca leśnych pożytków niedrzewnych nie jest jednoznaczna. Najczęściej stosowana, chociaż nie jedyna spotykana w literaturze definicja została zaproponowana podczas Międzynarodowych Konsultacji Ekspertów FAO w 1999 roku w brzmieniu: „leśne surowce/produkty niedrzewne to dobra i inne korzyści biologicznego pochodzenia inne niż drewno, pochodzące z lasu, innych terenów zadrzewionych oraz z drzew rosnących poza lasami” [Dembner, Perlis (ed.) 1999]. Powyższa definicja jest zbliżona do tradycyjnie obowiązującego w Polsce pojęcia: przez leśne surowce niedrzewne (uboczne) najczęściej rozumie się: użytki pochodzenia roślinnego (zarówno pochodzące z drzew, jak i runa leśnego), grzyby jadalne, użytki pochodzenia zwierzęcego oraz użytki wydobywane z ziemi. W Polsce, w zakresie ubocznego użytkowania lasu włącza się niekiedy prowadzenie plantacji roślin użytkowych, a także wypalanie węgla drzewnego w retortach. Współcześnie jednak na uboczne/niedrzewne użytkowanie lasu powinno się patrzeć nieco inaczej i szerzej niż dotychczas. Spowodowane jest to przede wszystkim szybkim rozwojem podstaw teoretycznych użytkowania lasu stymulowanych zmieniającymi się wymaganiami współczesnego świata. Zakres użytkowania ubocznego/niedrzewnego obejmuje zatem nowe działy wiedzy, niekiedy wykraczające poza nauki leśne, w tym także funkcje środowiskowe i społeczne, do tej pory nietraktowane jako funkcje użytkowe lasu (Paschalis 1998; Paschalis-Jakubowicz 2007). W tym kontekście wydaje się, że dalsze stosowanie terminów „uboczne użytkowanie lasu” oraz „uboczne surowce/produkty leśne” nie jest właściwe – nie tylko ze względu na fakt, że niektóre z tych dóbr wcale nie mają „ubocznego” znaczenia, ale przede wszystkim na konieczność ujednoczenia terminologii na poziomie międzynarodowym.

W związku z tym wydaje się uzasadnione zaproponowanie definicji w brzmieniu: leśne pożytki niedrzewne to dobra materialne niebędące drewnem, pobierane z ekosystemów leśnych, plantacji oraz z drzew rosnących poza lasami, a także dobra niematerialne (usługi, korzyści, świadczenia) wynikające z pełnienia przez las funkcji pozaprodukcyjnych (Staniszewski 2013).

Znaczenie historyczne

Lista pożytków leśnych, które służyły człowiekowi od najdawniejszych lat, jest bardzo obszerna; poniżej podano tylko wybrane przykłady. Las dostarczał między innymi licznych roślinnych surowców farbiarskich. Były to między innymi kora brzozy, dębu, jesionu, klonu, robinii, pędy janowca, kruszyny, szakłaka, tarniny, berberysu, wrzосу, borówki czernicy, mącznicy lekarskiej, pokrzywy, dziurawca, płucnicy islandzkiej i wielu innych.

Kolejnym istotnym produktem leśnym była smoła. Smolarstwo istniało w Polsce jeszcze w drugiej połowie XIX wieku. Smołą otrzymywano głównie z karpiny sosnowej, w procesie suchej destylacji w piecach smolarskich. Smoła była cennym i powszechnie stosowanym produktem, między innymi do uszczelniania w szkutnictwie, zabezpieczania drewnianych dachów oraz drewna w kopalniach (Głowacki 1999).

Współcześnie zapomnianym, a historycznie istotnym produktem leśnym był potaż (węglan potasu), który otrzymywano przez ługowanie popiołu ze spalonego w mielerzach lub dołach drewna liściastego. Potaż stosowano w hutnictwie, kosmetyce, farbiarstwie, piwowarstwie oraz jako nawóz (Broda 1988; Grzywacz, Staniszewski 2003).

Intensywnie rozwiniętą (zwłaszcza w XVI i XVII wieku) dziedziną gospodarki leśnej było bartnictwo. Miód i воск dostarczany przez bartników były w dawnej Polsce ważnym artykułem eksportowym (Śliwka, Staniszewski 2013).

Produktem, który nie został całkowicie zapomniany, a jego kulturowa produkcja w niektórych regionach Polski nadal trwa, jest dziegieć – substancja otrzymywana podczas suchej destylacji kory brzoźowej. Jest to ciemnobrunatna lub czarnozielona ciecz (mieszanka fenoli, węglowodorów i terpenów) o gorzkim smaku. Używano ją do wyprawiania skór, smarowania osi kół przy wozach, w szkutnictwie, budownictwie, a jako środek leczniczy i kosmetyczny, ze względu na właściwości antyseptyczne i grzybobójcze, ma zastosowanie także współcześnie (Głowacki 1999).

Jeszcze stosunkowo niedawno, bo do połowy XX w. pozyskiwano karpinę przemysłową (tzw. karpinę dojrzałą, która pozostawała w ziemi przez 15–30 lat – następował wówczas rozkład części bielastej i przeżywczenie twardzieli) z przeznaczeniem na ekstrakcję produktów żywicznych (kalafonii, terpentyny i oleju flotacyjnego) (Grochowski 1990).

W połowie lat 70. XX w. zaprzestano pozyskiwania garbarskiej kory świerkowej, a w połowie lat 90. – pozyskiwania balsamicznej żywicy sosnowej: najważniejszego spośród ubocznych surowców leśnych w powojennej Polsce.

W czasach swojej świetności nieдрzewne użytkowanie lasu w Polsce było dobrze zorganizowane. W latach 40. XX w. pod kierunkiem prof. Wiesława Grochowskiego została opracowana tzw. „Polska koncepcja ubocznej produkcji leśnej” będąca efektem pracy i doświadczeń całych pokoleń leśników. Zakładała ona uznanie jedności procesu produkcji leśnej, w którym powstaje zarówno drewno, jak i wszystkie inne użytki leśne. Główne zadania tej koncepcji sprowadzały się do konieczności rozpoznania baz surowcowych leśnych użytków ubocznych i ich potencjału, a także do rozbudowy, wzbogacania i optymalnego ich wykorzystania (Grochowski 1967). Wysoki poziom ubocznego użytkowania lasu w Polsce w latach powojennych był w znacznej mierze skutkiem praktycznej realizacji modelu opracowanego przez Grochowskiego. W latach 60. i 70. XX wieku użytkowanie nieдрzewnych surowców leśnych w Lasach Państwowych stanowiło do 30% wartości produkcji leśnej, z czego gros przypadało na pozyskiwanie balsamicznej żywicy sosnowej (Głowacki 2000). Prowadzono również na szeroką skalę pozyskiwanie karpiny, kory garbarskiej, choinek, cetyny, dysponowano kopalinami na terenach leśnych. Jedną z najtrudniejszych do opanowania dziedzin ubocznego użytkowania lasu, jakim jest pozyskiwanie płodów runa leśnego, również w dużym stopniu była zorganizowana przede wszystkim dzięki działalności Przedsiębiorstwa Produkcji Leśnej „Las”.

Pożytki nieдрzewne a gospodarka leśna

Współcześnie spośród nieдрzewnych użytków leśnych największe znaczenie mają powszechnie dostępne zasoby runa leśnego – głównie grzyby i owoce leśne, w mniejszej skali także rośliny lecznicze. Jednak korzystanie z tych dóbr trudno dzisiaj zaliczyć do gospodarki leśnej – przybiera ona bowiem formę niekontrolowanego, spontanicznego zbieractwa. Istniejące regulacje, m.in. zapisy w ustawie o lasach nakazujące podpisanie umowy z nadleśnictwem

w przypadku zbioru płodów runa leśnego dla celów przemysłowych, są przestrzegane niemal wyłącznie w odniesieniu do produktów niszowych. W przypadku zbioru grzybów i jagód – są to przepisy martwe; w praktyce niemożliwe do egzekwowania (Kapuściński 2007). Niedoskonały jest również system informacji o skali użytkowania – dostępne dane, publikowane przez GUS, dotyczą jedynie skupu – nie obejmują dóbr pozyskiwanych na własne potrzeby zbieraczy, a także znacznych, choć w istocie nieznanymi wielkościami trafiających na rynek poza jakąkolwiek kontrolą (Staniszewski, Janeczko 2012). Przykładowo według danych GUS średnia roczna wartość skupowanych grzybów w latach 2002–2011 wynosi 48,7 mln zł (GUS 2003–2012), natomiast szacuje się, że w tzw. „grzybnym” roku wartość grzybów – zbieranych zarówno na własne potrzeby, jak i na sprzedaż – może przekraczać 700 mln zł (Grzywacz 2010).

Powyższe informacje świadczą o ogromnym znaczeniu pożytków leśnych w rozwoju obszarów wiejskich. Okazuje się, że znaczenie leśnych surowców i produktów nieдрzewnych przewyższa niekiedy znaczenie produkcji drzewnej. Dotyczy to w szczególności tych dóbr, które są – na określonych warunkach – powszechnie dostępne, a więc tych, które w istocie wynikają z pełnienia przez las funkcji publicznych (Nowacka 2012; Staniszewski 2011).

Z badań przeprowadzonych na obszarze całego kraju przez Barszcz (2005) wynika, że dla mieszkańców wsi i małych miast leśne surowce i produkty nieдрzewne, głównie jagody i grzyby, są istotnym źródłem dochodów. Z drugiej strony niski poziom zamożności lokalnych społeczności jest problemem w kontekście rozwoju rynku tych produktów. Mieszkańcy dużych miast traktują pozyskiwanie dóbr leśnych przede wszystkim jako element rekreacji, nie zaś jako źródło dochodów. Zebrane owoce i grzyby w większości zużywają na własne potrzeby.

Rozwój obszarów wiejskich jest więc w znaczącym stopniu uzależniony od użytkowania leśnych surowców i produktów nieдрzewnych. Poznanie skali tej zależności jest jednak nadal wyzwaniem, ponieważ – jak już wspomniano – w dużej mierze uboczne użytkowanie lasu przybiera formę niekontrolowanej eksploatacji. Z pewnością nie można takich aspektów nieдрzewnego użytkowania lasu jak zbiór owoców i grzybów nazwać „gospodarką leśną”. Paradoksalnie wydaje się, że współcześnie jedynym elementem tego obszaru leśnictwa, który zasługuje na określenie „gospodarka” – jest łowiectwo.

Leśne pożytki nieдрzewne w badaniach naukowych

Badania naukowe z zakresu nieдрzewnego użytkowania lasu realizowane są stosunkowo od niedawna i to na ograniczonym obszarze geograficznym. W ostatnich kilkudziesięciu latach obserwuje się dynamiczny rozwój badań w wielu instytucjach na całym świecie, głównie pod egidą IUFRO (*International Union of Forest Research Organizations* – Międzynarodowa Unia Leśnych Organizacji Badawczych) (Paschalis 1997; 2000). Uboczne użytkowanie lasu jako samodzielna dyscyplina naukowa należy w IUFRO do Działu 5 zajmującego się surowcami, półproduktami i produktami leśnymi. Badania prowadzone są w wielu specjalnościach, m.in.:

- właściwości i użytkowanie surowców, półproduktów i produktów z lasów tropikalnych,
- otrzymywanie związków chemicznych z liści, kory, owoców, olejków, wydzielin itp.,
- produkcja energii z surowców ubocznego użytkowania lasu,
- użytkowanie bambusa,
- użytkowanie rattanu,
- pozostałe produkty nieдрzewne,
- obrót i marketing w ubocznym użytkowaniu lasu,

- użytkowanie leśnych produktów jadalnych,
- użytkowanie roślin aromatycznych,
- użytkowanie roślin leczniczych,
- bioróżnorodność.

Aktualnie struktura organizacyjna działu zajmującego się niedrzewnym użytkowaniem lasu jest następująca:

5.00. Forest products (surowce/produkty leśne).

(...)

5.11. Non-wood forest products (leśne surowce/produkty niedrzewne).

5.11.02. Medical forest products (leśne surowce/produkty lecznicze).

5.11.03. Edible forest products (leśne surowce/produkty jadalne).

5.11.05. Bamboo and rattan (bambus i rattan).

5.11.06. Industrial extract products (wydzieliny/wyciągi przemysłowe).

W aktywności IUFRO widoczne jest wyraźne nastawienie na poznanie i promocję niedrzewnego użytkowania lasu w krajach rozwijających się. Natomiast problematyka leśnictwa europejskiego w tym zakresie schodziła do niedawna na drugi plan (Staniszewski 2013).

Badania z zakresu niedrzewnego użytkowania lasu są istotnym elementem programu Departamentu Leśnego FAO (*Food and Agricultural Organization of the United Nations* – Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa). Od 1991 roku FAO we współpracy z różnymi ośrodkami organizuje serie roboczych spotkań eksperckich na ten temat – głównie dotyczących krajów Azji i Pacyfiku (1991), Afryki (1993), Ameryki Łacińskiej (1994), Bliskiego Wschodu (1994). Dopiero w 1998 roku odbyło się spotkanie robocze na temat zrównoważonego rozwoju niedrzewnego użytkowania lasu w strefie borealnej, na którym znalazły miejsce problemy użytkowania leśnych surowców niedrzewnych kilku państw europejskich (Vantomme 1998). Efektem tych prac było między innymi opracowanie propozycji uniwersalnych klasyfikacji surowców/produktów niedrzewnych jako próby usystematyzowania wiedzy w tym zakresie na poziomie międzynarodowym. Godną podkreślenia inicjatywą badawczą jest uruchomiona w 2013 r. w ramach COST (*European Cooperation in Science and Technology*) Akcja FP 1203: *European non-wood forest products (NWFPs) network* (Europejska sieć dotycząca leśnych surowców i produktów niedrzewnych). Projekt ten realizowany jest w czterech grupach roboczych: Mushroom and truffles (grzyby, w tym trufle), Understorey plants (rośliny runa leśnego), Tree products (pożytki pochodzące z drzew) oraz Animal origin (pożytki pochodzenia zwierzęcego). Badania skupiają się wokół problematyki występowania i ekologii określonych gatunków dostarczających produktów niedrzewnych, danych dotyczących wielkości pozyskania określonych dóbr, a także znaczenia socjoekonomicznego pożytków leśnych. W projekt ten, zaplanowany do 2016 r., zaangażowani są naukowcy z 27 krajów europejskich (<http://www.nwfps.eu/>).

W Polsce intensywne i szerokie badania z zakresu niedrzewnego użytkowania lasu były prowadzone w latach międzywojennych oraz po II wojnie światowej. Wiodącymi ośrodkami były Wydziały Leśne rolniczych uczelni w Krakowie, Poznaniu i w Warszawie oraz Instytut Badawczy Leśnictwa. Tam właśnie, w Zakładzie Użytkowania Runa Leśnego i Produktów Ubocznych, w 1948 r. rozpoczęto cykl badań dotyczących rozpoznania bazy surowcowej leśnych surowców niedrzewnych (głównie zasobów runa leśnego) w Polsce. Wyniki tych badań, realizowanych kilkadziesiąt lat temu, w wielu przypadkach są do dzisiaj jedynym punktem odniesienia przy próbach szacowania zasobów pożytków leśnych. Poza oceną bazy surowcowej, realizowane w latach 50.–70. XX w. badania skupiały się między innymi na następujących obszarach:

- Badania dotyczące żywicowania (m.in. nad jakością żywicy; wpływem stymulatorów na wyciek żywicy; wydajnością żywicowania; techniką i metodami żywicowania).
- Badania wartości użytkowej oraz składu chemicznego surowców leśnych.
- Ustalenie prawidłowości rządzących urodzajem owoców i grzybów.
- Prace nad upowszechnianiem nowych surowców (np. produkty z igliwia).
- Badania wybranych właściwości cetyny i igliwia drzew leśnych.
- Badania nad jagodziskami borówki czernicy *Vaccinium myrtillus* L.

Na przełomie XX i XXI w. badania skupiały się na stworzeniu podstaw naukowych do opracowania zasad użytkowania lasu – w zakresie uwarunkowań ubocznego użytkowania lasu (Głowacki, Staniszewski 2000).

Współcześnie realizowane badania dotyczą między innymi następujących problemów:

- Rynek leśnych surowców i produktów nieдрzewnych.
- Znaczenie pożytków leśnych w rozwoju regionalnym.
- Pożytki leśne jako źródło energii odnawialnej.
- Możliwości i narzędzia promocji pożytków leśnych.
- Regulacje użytkowania – konieczność stałej weryfikacji, propozycje nowych rozwiązań.
- Poziom wiedzy w społeczeństwie; edukacja w zakresie użytkowania zasobów runa leśnego.
- Badania jakości wybranych surowców/produktów.

Aktualnie za jedno z najważniejszych wyzwań uważa się zbudowanie jednolitego systemu nieдрzewnego użytkowania lasu; naukowe podstawy do stworzenia takiego systemu zostały już opublikowane (Staniszewski 2013).

Podsumowanie

Współczesne znaczenie nieдрzewnych pożytków leśnych jest bezdyskusyjne. Natomiast organizacja pozyskiwania określonych dóbr pozostawia wiele do życzenia. Niewątpliwie konieczna jest weryfikacja istniejących regulacji użytkowania, zwłaszcza w odniesieniu do komercyjnego użytkowania płodów runa leśnego. Konieczna jest również szeroka edukacja społeczeństwa w zakresie m.in. prawidłowego sposobu zbioru płodów leśnych, znajomości określonych gatunków, ich znaczenia dla ekosystemów leśnych.

Według współczesnej wiedzy wątpliwy wydaje się powrót do żywicowania sosny, pozyskiwania kory garbarskiej i wielu innych, niegdys istotnych elementów ubocznego użytkowania lasu. Z pewnością natomiast, zarówno głęboko zakorzenione tradycje zbieractwa leśnego, jak i potrzeby rynku, warunkują dominację owoców i grzybów wśród wszystkich nieдрzewnych pożytków leśnych.

Analizując perspektywę rozwoju nieдрzewnego użytkowania las, warto zdaniem autorów zwrócić uwagę na pojawiające się produkty, które dzisiaj możemy określić jako niszowe, a w istocie są one powrotem do tradycyjnych, historycznych form korzystania z lasu. Można tu wymienić między innymi sok brzoźowy i jego przetwory, „kawę” i mąkę ze zmielonych żołądzi, piwo jałowcowe i żołądziowe – i wiele innych produktów, które coraz częściej pojawiają się w sprzedaży (fot. 1). Produkcja takich towarów nie tylko sprzyja tworzeniu miejsc pracy związanych z pozyskiwaniem surowców i przetwórstwem, ale także może być elementem promocji Lasów Państwowych, z których te dobra pochodzą.

Fot. 1. Jedna z ciekawych propozycji korzystania z dóbr leśnych – „ekologiczna kawa” ze zmielonych żółodzi (fot. P. Staniszewski)
Photo 1. One of the interesting proposals for the use of forest goods – “Organic Coffee” from the ground acorns

Literatura

- Barszcz A. 2005. An overview of the socio-economics of non-wood forest products in Poland. Proceedings of a project workshop in Krakow “Non-wood forest products and poverty mitigation: concepts, overviews and cases”. Research Notes 166, Univ. of Joensuu, Fac. of Forestry, 1–20.
- Broda J. 1988. Zarys historii gospodarstwa leśnego w Polsce. PWRiL, Warszawa.
- Dembner S.A., Perlis A. (ed.) 1999. Towards a harmonized definition of non-wood forest products. *Unasylva* – No. 198 – Non-wood Forest Products and Income Generation. FAO forestry. Vol. 50 1999/3.
- Głowacki S. 1999. Przemysłowe wykorzystanie leśnych surowców ubocznych. *Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej*. Nr 5; s. 17–19.
- Głowacki S. 2000. Aktualne problemy ubocznego użytkowania lasu w Polsce. Stan i perspektywy badań w zakresie użytkowania lasu. Konferencja naukowa IBL, Sękocin, 30–31.03.2000.
- Głowacki S., Staniszewski P. 2000. Badania Katedry Użytkowania Lasu SGGW z zakresu ubocznego użytkowania lasu. Materiały I Seminarium Katedr Jednoimiennych, SKJ 2000. Rogów.
- Główny Urząd Statystyczny. *Roczniki Statystyczne. Leśnictwo. 2003–2012.*
- Grochowski W. 1967. Polska koncepcja leśnej produkcji ubocznej w teorii i w praktyce. *Sylwan* nr 11: 1–8.
- Grochowski W. 1990. *Uboczna produkcja leśna.* PWN, Warszawa.
- Grzywacz A. 2010. Wartość rynkowa zbiorów grzybów jadalnych z polskich lasów. *Sylwan* R.154 (11):731–741.

- Grzywacz A., Staniszewski P. 2003. *Wiem, co zbieram w lesie*. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
- Kapuściński R. 2007. *Regulacje prawne i organizacja użytkowania leśnych surowców nieдрzewnych*. Las to nie tylko drewno. SITLiD, Warszawa.
- Nowacka W. Ł. 2012. Wykorzystanie dóbr lasu – punkt widzenia społeczności lokalnej. *Stud. i Mat. CEPL w Rogowie. Lasy dla ludzi – ludzie dla lasów*. Rogów, 32 (3): 155–160.
- Paschalis P. 1997. Problemy ubocznego użytkowania lasu w pracach badawczych IUFRO. *Postępy Techniki w Leśnictwie* Nr 63.
- Paschalis P. 1998. Użytkowanie lasu: znane problemy? Użytkowanie lasu i problemy regulacji użytkowania lasu w Polsce. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.
- Paschalis P. 2000. Próba oceny dorobku XXI Kongresu IUFRO w zakresie użytkowania lasu. *Sylwan* nr 11: 33–41.
- Paschalis-Jakubowicz P. 2007. Różne oblicza użytkowania ubocznego lasu. Las to nie tylko drewno. Wydawnictwo Świat, Warszawa.
- Sowa J. M. 2009. Współczesna pożytki z lasu. Leśnictwo w górach i regionach przemysłowych. Monografia wydana z okazji 60-lecia powołania Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Wydawnictwo UR w Krakowie: 129–152.
- Staniszewski P. 2011: Znaczenie ubocznego użytkowania lasu w rozwoju obszarów wiejskich. (W): *Współczesne problemy ekonomiki leśnictwa*. Instytut Badawczy Leśnictwa; Polskie Towarzystwo Leśne. Sękocin Stary, Warszawa: 254–262.
- Staniszewski P. 2013. Uwarunkowania budowy systemu nieдрzewnego użytkowania lasu. *Rozprawy Naukowe i Monografie*, seria 425. Wydawnictwo SGGW. Warszawa.
- Staniszewski P., Janeczko E. 2012. Problemy udostępniania lasów w kontekście użytkowania zasobów runa. *Stud. i Mat. CEPL w Rogowie. Lasy dla ludzi – ludzie dla lasów*. Rogów, 32 (3): 161–170.
- Śliwka A., Staniszewski P. 2013. Bartnictwo – historia czy przykład edukacji plenerowej? *Stud. i Mat. CEPL w Rogowie*. Rogów, 34 (1): 36–44.
- Vantomme P. 1998. Non-Wood Forest Products from Boreal and Cold Temperate Forests. Sustainable Development of Non-Wood Goods and Benefits from Boreal and Cold Temperate Forests. *EFI Proceedings* No. 23.
<http://www.nwfps.eu/>

Paweł Staniszewski, Wiesława Ł. Nowacka

Katedra Użytkowania Lasu
Wydział Leśny SGGW w Warszawie
pawel.staniszewski@wl.sggw.pl
wieslawa.nowacka@wl.sggw.pl